

PARTICIPATORY MANAGEMENT MODEL FOR THE PROMOTION OF CULTURAL EVENTS

MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES

Corrales, César

Acurero, Maigre

RESUMEN

El propósito radicó en diseñar un modelo de gestión participativa para la promoción de las manifestaciones culturales dirigido a rectores de las Instituciones Educativas del municipio Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. Se utilizó una investigación de tipo proyectiva. Como instrumento se aplicó una entrevista abierta en profundidad en 05 informantes clave. Se concluyó que la visión teórico-práctica que tienen los rectores sobre un modelo de gestión participativa para la promoción de manifestaciones culturales no evidencia que la relación participación e intercambio está adquiriendo significado y el principio gestión organizativa para transformar el abordaje de la promoción de las manifestaciones culturales.

Palabras Clave: Gestión participativa, Manifestaciones culturales, Medellín, Colombia.

ABSTRACT:

The purpose was to design a participatory management model for the promotion of cultural manifestations aimed at directors of educational institutions in the municipality of Medellín, department of Antioquia, Colombia. A projective type of research was used. An in-depth open-ended interview with 05 key informants was used as an instrument. It was concluded that the theoretical-practical vision that directors have of a participatory management model for the promotion of cultural events does not show that the relationship between participation and exchange is acquiring meaning and the principle of organizational management to transform the approach to the promotion of cultural events.

Key words: Participatory management, Cultural events, Medellin, Colombia.

Fecha de recepción: 27-10-2024

Fecha de aprobación: 07-11-2024

Fecha de publicación online: 10-11-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15701269>

¹ Esta investigación se encuentra vinculada a la universidad UMECIT. Panamá.

² Colombia. Licdo. en Educación. Abogado. Mg. en Educación y Derechos Humanos. Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Rector de la Institución Educativa Manuela Beltrán adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Colombia. Correo: caca367@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6384-2262>

³ Venezuela. Lcda. en Educación, mención Integral. Mg en Ciencias de la Educación mención Gerencia Educativa. Dra. en Ciencias de la Educación. Post Doctora en Gerencia de la Educación Superior. Docente Agregado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela. Docente Tiempo Completo Ocasional de la Universidad de Pamplona, Colombia. Directora de Investigación Dirigida de la UMECIT Panamá. Correo: drmaigreacurero@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6088-3032>.

INTRODUCCIÓN

En las comunidades educativas latinoamericanas, fenómenos como tensiones, disputas, contradicciones y desplazamientos sociales han contribuido al desinterés del gobierno escolar por invertir en la organización de encuentros culturales que involucren a diversas organizaciones públicas subsidiadas, con el objetivo de promover el acervo cultural de los pueblos.

En este contexto, el rol de los directivos como promotores, difusores y defensores pedagógicos del aprendizaje cultural podría estar siendo objeto de cuestionamiento y crítica, especialmente ante las exigencias planteadas por organizaciones pertenecientes a las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar una educación social, inclusiva y cultural (Cea, García, Nail y Paredes, 2018).

Un caso particular lo representa la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2020), al proponer como respuesta uno de sus principales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4), que hace un llamado a las instituciones educativas del mundo para “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

Simultáneamente, exhorta a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. En este sentido, se refuerza la necesidad de una gestión escolar participativa, que asuma roles directivos comprometidos con la generación de espacios que favorezcan la inclusión, bajo los principios de una educación orientada a la comprensión, el respeto y el aprecio por las manifestaciones culturales como fundamentos esenciales para el conocimiento y la convivencia.

Pese a ello, Molina (2021) sostiene que la gestión de proyectos culturales se desarrolla como una estrategia al margen de la política educativa, siendo impulsada y constituida por grupos independientes, organizados, orientados y subsidiados por organismos gubernamentales. Por su parte, Piñero y Perozo (2024) advierten que los responsables de la educación suelen descuidar el compromiso de vincular a las instituciones educativas con otras organizaciones que comparten fines y medios similares, como organismos públicos y empresas del sector productivo local, dentro del marco de una política educativa centrada en el desarrollo territorial.

En este contexto, una propuesta esperanzadora es la formulada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2022) en Colombia, a través de la iniciativa Inclusión y equidad hacia la construcción de una política de educación inclusiva para el país, la cual plantea un escenario de gestión participativa en el que los rectores asuman

roles estratégicos en la defensa del lenguaje artístico, la promoción pedagógica del folclore, la difusión de la artesanía y el fortalecimiento de la identidad afrocolombiana.

Sin embargo, en el contexto nacional, un estudio realizado por Navarro (2014) en la ciudad de Barranquilla destaca que las manifestaciones culturales en el entorno comunitario se centran en las festividades, los productos artesanales y la música, con un enfoque predominantemente productivo, fusionado entre lo artesanal y lo comercial, pero carente de una intención educativa.

De igual forma, Marín, Riquett, Pinto, Romero y Paredes (2017), en un estudio desarrollado en instituciones educativas del departamento del Magdalena, confirman la existencia de vacíos tanto conceptuales como operativos entre la gestión participativa escolar y el Plan de Mejoramiento Institucional, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer una cultura estratégica con respaldo curricular, orientada al desarrollo interno de una gestión participativa de calidad.

Durante el recorrido etnográfico realizado en los contextos social, comunitario, cultural, tecnológico y pedagógico del municipio de Medellín, a partir de la aplicación de la técnica de observación directa y la entrevista verbal no estructurada (sin guiones predefinidos), desde la perspectiva de los entrevistados, en las instituciones educativas existe un deseo latente por una gestión participativa. Esta necesidad se hace más evidente ante la ausencia de registros documentales que den cuenta de la presencia y el desarrollo de modelos de participación en situaciones de aprendizaje cultural.

Por inferencia, pareciera que la gestión escolar ejercida en las instituciones educativas del municipio de Medellín carece de elementos propios de una gestión participativa, especialmente en lo relacionado con el liderazgo para la toma de decisiones y con otros procesos vinculados a la formulación de programas y proyectos educativos. Asimismo, se observa una débil articulación en la ejecución, desarrollo y seguimiento de políticas educativas que fortalezcan las relaciones de corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad.

Para el desarrollo de esta investigación la pregunta general se centró en conocer ¿Cuál es la visión teórico-práctica que tienen los rectores sobre un modelo de gestión participativa para la promoción de manifestaciones culturales en las Instituciones Educativas de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia? a propósito de diseñar un modelo de gestión participativa para la promoción de las manifestaciones culturales dirigido a rectores de las Instituciones Educativas del municipio Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES (TEORÍA Y PRÁCTICA)

De acuerdo con Marín et al, 2017 la gestión participativa es el encargo educativo que radica en formalizar mecanismos de gestión escolar para otorgar direccionalidad al proceso educativo orientado a la acción social, la creación de condiciones para la acción, reflexión y transformación de los espacios educativos con miras a garantizar el cumplimiento y mejoramiento tanto de los fines como de objetivos institucionales.

Para Yepsen y Mota (2024), la gestión participativa requiere un proceso de organización de las prácticas educativas basado en la integración y la colaboración de los actores educativos (docentes, madres, padres, estudiantes, personal administrativo, de prestación de los servicios educativos y miembros de la comunidad social) para que participen activa y dinámicamente en la valoración de los procesos políticos, sociales y culturales populares con la finalidad de dar cumplimiento exitoso a la misión educativa que corresponde a desempeñar un rol directivo protagónico en la promoción de una cultura institucional sustentada en espacios de interacciones humanas de solidaridad, colaboración, cooperación con el bien común y el fomento por una cultura inclusiva con sentido e impactante significación social.

La gestión participativa del directivo según Cea et al, (2018) es una expresión del gobierno escolar referida a la planificación, coordinación, estructuración y organización de espacios de dialogo reflexivo que son los mecanismos determinantes para alcanzar metas educativas de participación sostenidas en la toma de decisiones con el fin de otorgar a los actores escolares protagonismo y oportunidades para la construcción de las bases sociales de la política educativa.

Es el plan de la gestión escolar para resolver problemáticas teniendo en cuenta objetivos claros, la previsión de recursos en el tiempo o bien un conjunto de procesos integrados en el plano de lo teórico, lo práctico horizontal y verticalmente dado para atender y satisfacer las demandas sociales en educación (Rodríguez, 2024). Este tipo de gestión se orienta a dirigir espacios integrados, cumplir con la ética normativa, diseminar una política educativa administrativa eficaz y eficiente a favor del mejoramiento y elevación de la calidad educativa en forma permanente y sistemática (Ovalle y Lino, 2024).

Desde un enfoque normativo Díaz (2023) sostiene, la gestión participativa es el proceso de las practicas, roles, acciones y funciones directivas que se adapta y ajusta a la integralidad, igualdad, democracia y protagonismo emancipador de los

principios normativos que rigen la política educativa, siendo una expresión de participación y de intervención que las diferentes gestiones escolares persiguen para la concreción del principio de calidad.

En el eje de una gestión horizontal (Fernández y García, 2024) el ente jerárquico de gestión escolar proporciona la ayuda y el apoyo necesario para que los actores educativos puedan participar activamente en la diversidad de las actividades planteadas en el entorno social, comunitario, pedagógico, cultural y de innovación tecnológica haciendo uso de sus recursos dialógicos. Por tanto, es considerada una expresión de la gestión de dirección de la escuela desde donde se direccionan los elementos puntuales en áreas formativas, desarrollo social, cultural y personal.

Según se ha citado, la gestión participativa de los rectores en las instituciones primarias y secundarias está referida de forma directa al conjunto de las funciones, actividades y roles que requieren articularse para concretar la misión social, normativa, política, pedagógica, comunitaria y cultural de la institución educativa, el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI); en la complejidad de las exigencias adaptativas del proceso curricular y las necesidades de integración escuela-comunidad-empresa.

Desde esa perspectiva, el propósito es reivindicar el rol de liderazgo ejercido en la solución de las problemáticas locales, regionales y nacionales; de manera que la comunidad educativa se sienta representada por un líder educativo empoderado para promover el sentido de pertinencia, garantizar la equidad, inclusión, igualdad y participación en la toma de decisiones compartidas a favor del desarrollo social, pedagógico, comunitario y cultural de las comunidades.

Asimismo, se comprende que la gestión participativa es una categoría de connotación social y cultural donde se concreta y expresa la gestión escolar, un mecanismo de comunicación que implementa la dirección escolar bajo la filosofía escuchar-valorar las perspectivas de todos sus actores creando condiciones para liderar los procesos de cambio, transformación social y cultural que requieren las comunidades educativas para hacerse parte integral y competitiva de su desarrollo, velar por la preeminencia de la formación de valores de honestidad, transparencia, justicia, equidad, corresponsabilidad, cooperación y solidaridad.

En consecuencia, puede afirmarse que la gestión participativa para la promoción de las manifestaciones culturales es una categoría referida al conjunto de los procedimientos realizados por los rectores educativos; que consiste en mejorar sustantivamente todos los procesos básicos de la gestión escolar en el contexto de las interacciones pedagógicas, sociales, comunitarias, tecnológicas-empresariales y culturales.

Lo que promueve la articulación de las políticas educativas de inclusión mediante el ejercicio de un liderazgo basado en la toma de decisiones y la comunicación efectiva; en el marco de un proceso de interacción, integración, comunicación y empoderamiento que persigue la construcción de una poderosa herramienta para la descripción, comprensión y educación de los fenómenos sociales y culturales que necesariamente deben ser parte integrante de los aprendizajes.

Para afianzar el plano teórico y práctico sobre el cual descansa la gestión participativa para la promoción de las manifestaciones culturales, se considera relevante destacar el aporte realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), (2025), las manifestaciones culturales son un conjunto de prácticas y expresiones culturales a través de las cuales los pueblos se manifiestan y expresan su aprendizaje cultural, las mismas oscilan entre formas de organización social, tradiciones ancestrales y creaciones contemporáneas producidas por una sociedad en un espacio cultural determinado.

Entre estas manifestaciones Santos, Espinoza y Morales (2023), se listan costumbres, lenguajes artísticos, valores, rituales y diferentes formas artísticas que son la génesis y la estructura de la identidad cultural de una comunidad, región o nación; tienen características propias pudiendo ser tangibles e intangibles, pero siempre forman parte de la identidad cultural. Según Rodríguez y Rodríguez (2019) se pueden practicar de forma individual o colectiva expresando valores, costumbres y creencias por su valor simbólico, ya que sus formas, objetos y actos expresan significados relacionados con valores, sentimientos, afectos y sensibilidades sentidas por un grupo social.

Para un clásico estudioso de las manifestaciones culturales como Guédez (1998), estas pueden ser objeto de gestión, cuando es así, implica observar, poner en práctica la política educativa cultural establecida y realizar un seguimiento sobre las estrategias implementadas para obtener mejores resultados, de modo que, el responsable de gestionar las manifestaciones culturales se comprometerá con generar intercambios, crear condiciones para el compromiso y el consenso hacia el trabajo organizado cumpliendo los roles de organizador, defensor, conservador, mediador, promotor y de líder administrador del cambio y la mejora.

Para efectos de esta investigación las manifestaciones culturales se comprenden como el conjunto de (condiciones, modos y caracteres) y/o distintivos materiales, espirituales, cognitivos y afectivos propios de la inteligencia humana; que se producen, circulan, consumen y adquieren un significado en la vida de las personas. Es decir, en sus conductas, costumbres, valores y tradiciones, las cuales pueden ser enseñadas mediante encuentros participativos, haciendo exposiciones de diversas expresiones culturales o actividades artísticas, diálogos con comunidades indígenas, exposición de arte, música, danza, literatura o mediante la promoción de

la interacción entre una variedad de agrupaciones culturales. Lo que permite el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, expresivas y creativas en relación con otras culturas, el diálogo intercultural, la conformación de redes culturales, la solución de conflictos por intermedio de propuestas creativas, el fortalecimiento de la identidad, la formación de valores para crear un ambiente de respeto, la tolerancia, la participación en actividades comunitarias y el desarrollo social.

MATERIALES Y MÉTODO

En esta investigación se implementó un paradigma interpretativo a juicio de Beltrán y Ortiz (2020), para comprender la realidad a partir de sus dificultades fundamentándose en las subjetividades dando cavidad a la comprensión del fenómeno indagado desde un estado de apropiación que conduce a la interpretación.

El estudio se condujo mediante el tipo de investigación proyectiva, según Hurtado (2024) en estas investigaciones prevalece “su capacidad de dar respuestas y soluciones a diversas problemáticas y porque no exige la aplicación inmediata de la propuesta generada”. Las unidades de análisis fueron 05 rectores de las Instituciones Educativas del municipio Medellín denominados informantes clave, seleccionados bajo el criterio del censo poblacional sin la necesidad de aplicar fórmula de muestreo alguna. El instrumento de recolección de datos lo constituyó una entrevista abierta en profundidad conformada por 03 preguntas siguiendo el criterio de Salazar (2020), las entrevistas abiertas en profundidad se realizan con la finalidad de obtener descripciones detalladas del entrevistado acerca de lo que sucede, el investigador tiene la oportunidad de producir un análisis interpretativo de las expresiones.

El procedimiento de análisis de los resultados se realizó aplicando el método de análisis interpretativo con perspectiva situacional, a sabiendas que procura una metodología para entender y dar significado a las relaciones dadas en la realidad y proveer múltiples datos y perspectivas (Beltrán y Ortiz, 2020). Lo que significa que se procedió a interpretar las respuestas emitidas por los informantes claves a las preguntas que conformaron la entrevista mediante una especie de comparación sin aplicar programa de procesamiento de datos alguno, solo prevaleció el criterio de la inducción con apoyo de la contrastación teórica (Ameneyro, 2024).

RESULTADOS

A continuación, en la tabla 1 presenta los resultados de las respuestas emitidas por los informantes clave:

Tabla 1. Respuestas e interpretación de los informantes clave

Pregunta	Nº de informantes	Interpretación
1) Explique: ¿cuáles son los mecanismos de gestión que desarrolla para lograr que la participación permanente de los actores educativos (coordinadores, docentes, estudiantes y padres) aportes significados pedagógicos relacionados con la enseñanza de las manifestaciones culturales entre los miembros de la comunidad?	04	Refirieron que administran un rol pedagógico orientado a la enseñanza conceptual de las manifestaciones culturales en el aula con la orientación didáctica del docente, a partir de lo cual se induce que la mayoría de los rectores delega este compromiso de la participación en los docentes, separándose de sus responsabilidades pedagógicas de acompañar y orientar este tipo de enseñanza.
	02	Respaldaron la participación de los docentes de aula en los encuentros culturales promovidos por la comunidad, lo cual indica su poca experiencia de participación en las manifestaciones culturales una vez que se requiere su interacción con los padres de familia.
	01	Expresó textualmente que los mecanismos de gestión se realizan a través del intercambio entre docentes quienes deciden qué tipo de rol ejercerán los estudiantes en las diversas manifestaciones culturales locales. Por lo que se comprende el escaso interés de la mayoría de los rectores por innovar mecanismos de gestión participativa que acrecienten el nivel de participación en las manifestaciones culturales que surgen en el contexto local.
2) Narre: ¿cómo han sido sus experiencias en los encuentros culturales que la institución educativa ha gestionado para integrar líderes de la comunidad a la promoción de las manifestaciones culturales en los contextos: local, regional y nacional?	03	Admitieron que su participación se rige por los lineamientos normativos que administra la institución, los cuales sugieren que se plasmen objetivos de desarrollo cultural en el Proyecto Educativo Institucional que debe cumplirse a cabalidad, esto se interpreta como el estado de desinterés que muestran la mayoría de los rectores para tomar decisiones que garanticen la organización e integración de los actores de la comunidad social a la escuela y con ello la unificación de intereses por trabajar en la promoción de las manifestaciones culturales.
	01	La convocatoria a padres y representantes para que otorguen su consentimiento informado fue el criterio que prevaleció desde las rectorías como mecanismo para aprobar la asistencia de docentes y estudiantes a los eventos culturales organizados por los grupos asociacionistas.
	0	Ninguno de los entrevistados narró sus experiencias personales-profesionales en la organización, promoción de eventos para presentar y difundir manifestaciones culturales.
3) ¿Cuáles son los proyectos de gestión cultural que ha promocionado la dirección institucional en vinculación con las empresas del sector productivo local para producir encuentros artísticos y culturales y cuál ha sido el rol del rector (a) en la difusión de resultados?	4	Reconocieron que los proyectos de aprendizaje cultural se realizan directamente en la institución donde participan padres, madres, representantes y algunas veces líderes comunitarios, esto hace pensar que los rectores se comportan como observadores y no como interventores de la planificación y ejecución de estos proyectos.
	1	Describió textualmente: Es muy difícil que los representantes de las empresas asistan y participen en los proyectos de aprendizaje que la institución realiza, esto significa que uno de los rectores percibe a la vinculación de la escuela con la empresa como un desafío por concretar.
	2	Ejercemos un rol de colaboradores, de la vigilancia por el cumplimiento total del proyecto, la participación de los estudiantes y la evaluación que los docentes logran realizar del aprendizaje evidenciado, estas respuestas permiten comprender que el rol de colaboradores no está siendo llevado bajo el fundamento de un proceso comunicativo e interactivo para alcanzar el trabajo en equipo.

Fuente: elaboración propia (2024)

DISCUSIÓN

Los resultados presentados en relación con la formulación del problema planteado revelan que la visión teórica que poseen los rectores de las Instituciones Educativas del municipio Medellín sobre la gestión participativa para la promoción de las manifestaciones culturales; proyecta poca lucidez y correspondencia con los aportes teóricos que fundamentaron la categoría estudiada.

En tanto, la comprensión de los conceptos aplicados no vislumbró tendencia por un enfoque de gestión participativa coincidente con lo pautado por los autores; lo que significa que los rectores tienen una visión situada en la perspectiva de una gestión pedagógica concretada en aula sin directrices de gestión institucional (gerencial) para expandir su participación hacia el ejercicio de roles estratégicos que garanticen la promoción de las manifestaciones culturales.

Igualmente, se interpreta que esta forma de visionar lo teórico de la gestión participativa ejercida por los rectores se replica en la visión práctica que concretan en el entorno local; a razón de la justificación que exponen al endosar la responsabilidad de la participación a los docentes de aula, sin la presencia de un mecanismo de gestión participativa que permitan avalar lo contrario.

Comprendiéndose que, hasta ahora, los rectores de las Instituciones educativas de Medellín adolecen de un modelo de gestión participativa para la promoción de las manifestaciones culturales. A partir de esos hallazgos, se propone un modelo de intervención basado en la gestión participativa para los rectores (ver cuadro 1); el cual está estructurado en cuatro elementos básicos: el rol protagónico del rector, las aplicaciones referidas al alcance del modelo, los principios y el enfoque.

Cuadro 1. Modelo de intervención basado en la gestión participativa de los rectores como actores protagónicos de la promoción de manifestaciones culturales

ELEMENTOS DEL MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LOS RECTORES COMO ACTORES PROTAGÓNICOS DE LA PROMOCIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES		
ROL PROTAGÓNICO DEL RECTOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Representar la Institución Educativa en todos los ámbitos de acción social, política, económica y cultural. ▪ Establecer los mecanismos de enlace para el establecimiento de los acuerdos de cooperación escuela- comunidad-empresas del sector productivo. ▪ Coordinar el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información para el diagnóstico cultural. ▪ Formular las problemáticas de la cultura que afectan el entorno escolar-social y productivo local. ▪ Planificar encuentros de acercamiento con los entes representantes de los organismos y empresas de la comunidad. ▪ Responsabilizarse por el desarrollo de los roles de facilitación y mediación entre artistas, cultores, creadores, escritores, entre otros, la institución educativa y el colectivo público de la comunidad social. ▪ Apoyar e incitar la interacción entre artistas, cultores, creadores, escritores con las empresas que apoyan el desarrollo cultural y los colectivos (público) interesado en apoyar y participar o consumir las manifestaciones culturales. ▪ Crear una línea de comunicación interinstitucional con soporte tecnológico y el uso de redes sociales para informar los proyectos de gestión cultural, convocar a la participación inclusiva de la sociedad y retroalimentar los ejes de desarrollo de toda manifestación cultural. ▪ Gestionar y captar los fondos para administrar un presupuesto trimestral para la consecución de los recursos humanos, operativos, equipos técnicos, tecnologías, financieros y/o administrativos para el desarrollo de los proyectos de gestión cultural. ▪ Articular y ejecutar proyectos de gestión escolar entre la escuela-comunidad-empresas, desde la conceptualización, formación de competencias, seguimiento y evaluación. ▪ Proyectar un liderazgo creador, inspirador y transformador en la divulgación y promoción de las manifestaciones culturales. ▪ Investigar, analizar e interpretar los intereses y preferencias de los colectivos y la sociedad en general para adaptar proyectos de gestión cultural a las expectativas del público interesado. ▪ Organizar, dirigir y ejecutar encuentros, eventos, exposiciones, festivales culturales con la participación de los actores involucrados a propósito de garantizar su correcta ejecución y evaluación e impacto y eficacia. ▪ Involucrarse en los asuntos de la comunidad que tiene repercusión en la vida y el desarrollo cultural productivo. ▪ Crear una red de colectivos culturales para construir unidades de apoyo a la formación cultural teniendo como centros de formación la escuela y los espacios de la empresa con la finalidad de promover la cohesión social, la productividad del área cultural con la creación artística y el desarrollo cultural social. ▪ Instituir una normativa que reglamente las actividades, estructura, funcionamiento, relaciones, acuerdo, convenios, roles, educación de los actores de la cultura, de los promotores, el uso de tecnologías, administración de los recursos de autogestión, espacios de intervención y la responsabilidad social de los organismos e instituciones involucradas en el ámbito de la sociedad. 		
Aplicaciones del Modelo (Alcances)	Principios	Enfoque del Modelo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crear conocimiento cultural desde la didáctica y la multidisciplinariedad intercultural con inclusividad. ▪ Integrar asociaciones indispensables de base cultural. ▪ Crear Unidades Académicas para el la formación cultural. ▪ Formalizar e Institucionalizar los espacios de intercambio cultural. ▪ Elaborar una normativa de regulación de toda manifestación cultural. ▪ Establecer las bases de Responsabilidad Social Cultural Institucional. ▪ Dotar de saberes culturales a todos los colectivos de la comunidad. ▪ Atender las demandas insatisfechas de la comunidad en el aprendizaje cultural. ▪ Aportar insumos para realizar adaptaciones de naturaleza curricular en el aprendizaje de las manifestaciones de culturales en la diversidad. ▪ Crear instancias de participación institucionalizadas que apuesten por la sostenibilidad de las manifestaciones culturales en todo el territorio nacional. <p>Recuperar las manifestaciones culturales con sentido educacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inclusión social. ▪ Identidad Cultural. ▪ Responsabilidad Social. ▪ Compromiso social ▪ Comprensión de la diversidad. ▪ Creatividad. ▪ Respeto por las manifestaciones culturales ▪ Amor por el patrimonio cultural. ▪ Memoria colectiva. ▪ Cohesión social. ▪ Mecanismos de cooperación para la interacción cultural. ▪ Tolerancia, ▪ Justicia social. ▪ Desarrollo productivo local. ▪ Sostenibilidad cultural. <p>Calidad Educativa.</p>	<p>Constructivista centrado en integrar las manifestaciones culturales y el acervo cultural en la gestión escolar y el aprendizaje de la educación, reconociendo la importancia de las manifestaciones culturales como parte el patrimonio cultural local, regional y del territorio nacional en el proceso de desarrollo integral de los colectivos sociales y en la construcción del conocimiento desde una formación con enfoque compartido y con la responsabilidad y la dirección de un conjunto de organismos locales (vinculados entre si) y comprometidos con la educación de las comunidades culturales para su sostenibilidad y desarrollo en el tiempo.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

CONCLUSIONES

La visión teórica que poseen los rectores de las Instituciones Educativas del municipio Medellín sobre la gestión participativa para la promoción de manifestaciones culturales está centrada en la mera obtención de logros que provienen de la responsabilidad que la dirección atribuye a los docentes de aula para que tengan dominio en la concreción de los lineamientos impuestos por el Estado sobre la enseñanza de conceptos en el ambiente del aula.

La visión práctica que manifiestan los rectores sobre un modelo de gestión participativa orientado a la promoción de manifestaciones culturales carece de criterios definidos para la adopción de mecanismos efectivos de vinculación entre la escuela, la comunidad y el sector empresarial. Esta carencia obstaculiza la conformación de una estructura humana verdaderamente incluyente, en la que todos los actores puedan involucrarse activamente en la formulación de un modelo de gestión fundamentado en relaciones armónicas entre los diversos sectores comunitarios. En este sentido, resulta indispensable fomentar el uso y aprovechamiento de saberes, recursos, tecnologías y espacios compartidos, de modo que la participación y el intercambio cobren sentido en el accionar educativo.

Solo así, el principio de gestión organizativa escolar podrá consolidarse como una forma de liderazgo transformador que supere el abordaje pasivo de la promoción cultural, convirtiéndolo en una dinámica de aprendizaje orientada al desarrollo y a la conservación sostenible del patrimonio cultural de las comunidades educativas. En conclusión, es imperativo repensar y fortalecer los enfoques de gestión cultural escolar, incorporando estrategias de articulación interinstitucional e intersectorial que permitan trascender las prácticas tradicionales y promover una participación colectiva y sostenida en favor del patrimonio cultural local.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Ameneiro, H. (2024). Razonamiento inductivo desde diversos paradigmas de investigación. *Revista Científica Ciencia y Sociedad* 4 (3) pp. 267-281. Disponible en: <https://cienciaysociedaduatf.com/index.php/ciesocieuatf/article/view/159>
- Beltrán, S., y Ortiz, B, J. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, Vol. 11. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672020000200164&script=sci_abstract
- Cea, P. García, L. Nail, O. Paredes, D. (2018). Gestión participativa en directivos para el abordaje de la convivencia escolar en instituciones educativas municipalizadas. *Revista Iberoamericana de Educación*. Vol. 76, N°. Extra 2, 2018 (Ejemplar dedicado a: Pedagogía escolar y social II), págs. 153-184. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6454379>
- Díaz, M. (2023). Gestión Participativa de Centros Educativos Públicos de República Dominicana. Marco Legal. *MENTOR Revista De investigación Educativa Y Deportiva*, 2 (2), 1270–1288. Disponible en: <https://doi.org/10.56200/mried.v2i2Especial.6983>
- Fernández, E. y García, M. (2024). Gestión participativa para el aprendizaje exitoso en las instituciones de educación superior. *Mendive. Revista De Educación*, 22 (4), e 3936. Disponible en: <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3936>
- Guédez, V. (1998). *Gerencia, cultura y educación*. Caracas: Fondo Editorial Tropykos / CLACDEC.
- Hurtado de Barrera, J. (2024). Investigación proyectiva: más allá de la investigación tecnológica. *Impacto Científico*, 19(1), 13-26. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/article/view/42213>
- Ministerio de Educación Nacional. (MEN, 2022). *Inclusión y Equidad hacia la Construcción de una Política de Educación Inclusiva para Colombia*. Nota Técnica, ISBN: 978-958-785-374-2. Disponible en: <https://www.mineduccion.gov.co>
- Marín, F., Riquett, M., Pinto, C., Romero, S., y Paredes, A. (2017). Gestión participativa y calidad educativa en el contexto del Plan de Mejoramiento Institucional en Escuelas Colombianas. *Opción*, 33 (82), 344-365. ISSN: 1012-1587. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31053180015>
- Molina, A. (2021). Gestión cultural y estudios culturales: un encuentro posible, un desafío presente. *Antrópica. Revista de ciencias sociales humanidades*, 7(13), 375-392. Disponible en: <https://doi.org/10.32776/arcsh.v7i13.300>
- Naciones Unidas. (2020), *Agenda 2030. Así contribuye Envera a once Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS,-4)*. Madrid. Disponible en: https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiNi4vR6oSNAXWiiVoFH_aEMMnoYABABGgJ2dQ&co=1&gclid=Cj0KCQjw2tHABhCiARIsANZzDWrG5LGrmZcKs3cPo4fnxCwW_Luvd2eo0QLMWTCJMYtdabJDj4aRCDUaAsKnEALw_wcB&ei=v8AUaOubPPOH_wbkP4b6x6QU&ohost=www.google.com&cid=CAESVuD2mWGSKplQ5R39NrSR7Z_IV4MBt

